

УДК:55.7.022.2:563.12:551.763(575.16)

**НОВЫЕ НАХОДКИ SALAMITES В ОТЛОЖЕНИЯХ МОЛАСОВОЙ
ФРМАЦИИ ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
КЫЗЫЛКУМЫ)**

Смирнов Аркадий Николаевич к.г-м.н.

ведущий геолог АО «Узбекгеологоразведка»

АННОТАЦИЯ Расположение Центральных Кызылкумов на стыке основных биогеографических областей в пределах Евразии, обусловило присущие только им особенности геологического строения и исключительно пестрый литолого-фациальный состав пород. Многочисленные потоки, сбегавшие с материков доставляли огромное количество обломочного материала, сформировавшего мощные толщи осадков верхнего палеозоя. Здесь впервые установлены палеонтологически обоснованные отложения пермской системы. Это, чрезвычайно важно для отражения высокой научной точности в построении серии геологических карт нового поколения.

Ключевые слова: пермский период, вулканы, песчаник, растительность, пелециподы.

Расположение среднеазиатского региона на стыке основных биогеографических областей в пределах Евразии, между которыми в отдельные геологические эпохи существовали каналы связи, создало богатство и многообразие органической жизни как в водной среде так и на суше. Именно Кызылкумы, расположенные на территории Западного Узбекистана могут быть местом, где возможно решение многих спорных вопросов стратификации карбона и перми, не только для среднеазиатского региона, но и в глобальном масштабе [1; с.20]. В связи с этим возникает ряд сложных задач корреляционного

характера разнофациальных комплексов среди которых особенно остро встает вопрос расчленения вулканогенно-осадочных образований и связанного с ними формирования многих месторождений полезных ископаемых.

Время формирования молассовых структур на фоне активной вулканической деятельности, горных поднятий и межгорных депрессий совпадает с двумя очень существенными физико-географическими явлениями [2; С.151]. С общими климатическими изменениями на Земле и довольно сильной трансгрессией моря в ряде регионов. Наиболее полно седиментационный комплекс пермского времени представлен в восточном окончании Букантауской горной системы. Здесь, в горах Тахтатау, из под покрова барханных песков обнажаются осадочные образования молассовой формации выделенные под названием - тахтатауская свита. Литологически они представлены толщей ритмично переслаивающихся разнослоистых конгломератов, гравелитов, песчаников и алевролитов фациально замещающихся на востоке линзами известняков слагающих многочисленные органогенные постройки (рис.1).

Рис. 1. Фрагмент литолого-фациального замещения пород в отложениях тахтатауской свиты.

Неустойчивость тектонического режима, активная вулканическая деятельность и связанное с ним изменение конфигурации морских заливов и островов приводили к фациальной изменчивости состава пород по латерали. Отложения характеризуются большой мощностью разреза, цикличностью процессов седиментации с частым осушением морского дна, выраженными следами пустынного загара на плоскостях напластования, образованием многочисленных разноразмерных полостей выщелачивания и окремнения органических остатков в зонах береговых линий. Их формирование происходило в момент интенсивно действующих вулканов о чем свидетельствует состав пород (рис.2) в которых встречены многочисленные растительные остатки.

Рис.2. Песчаник полимиктовый крупнозернистый с совершенно неокатанными обломками вулканогенных пород: дацитов, фельзитов, базальтового стекла и хорошо раскристаллизованных кремнистых пород.

Суммарно преобладают вулканогенные породы. Обломков кварца и плагиоклазов даже в сумме не более 10-15%. Обломки базальта интенсивно

лимонитизированы.

Расчленённый рельеф и активная вулканическая деятельность не являлись помехой, а создавали благоприятные условия как для произрастания многочисленных видов растений на склонах горных цепей, так и формирования органогенных известняков в зоне морского мелководья. Встреченные на площади исследования остатки флоры представлены основными типами

каламитовых, гинкговых и хвойных растений. Каламитовые входят в группу которую принято называть членистостебельные. Основным отличием этих растений является вполне закономерное расчленение их побегов на последовательные членики или междоузлия в чередующемся или последовательном порядке. Стебли, в большинстве случаев имеют быстро разрушающуюся сердцевину, оставляющую после себя полость. Каменные ядра и отпечатки внутренних стенок стебля несут на поверхности продольные ребра и бороздки (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент ствола *Calamites gigas* Brongniart в отложениях тахтатауской свиты.

Богатые полиминеральным комплексом туфопесчаники и теплый влажный климат являлись благоприятной почвой для молодых побегов теплолюбивых растений зоны береговой линии. Ими были одеты горные склоны и возвышенности [5; с.48]. Характерной особенностью осадконакопления этого региона является то, что активная вулканическая деятельность и последующее осаднение вулканогенных песчаников

происходило в момент жизнедеятельности прибрежной растительности, среди которых определены: *Lepidodendron* sp., *Sphenophyllum* sp., *Calamites undulatus* Sternber, *C. gigas* Brongniart, *C. schiitiformis waldenburgensis* Kidston et Jongm., *Pecopteris* sp., *Walchia* sp. Это были крупные растения, с крепкими прочными

стволами до 35-40 см. в диаметре и до 20 м. в длину, которые формировали густые заросли [6;с.19]. Наиболее благоприятным условием существования таких полуводных растений являлся тёплый климат, в условиях которого они могли мигрировать, используя распространённые в этот период болота, цепи мелких озёр, затопляемые речные поймы, и побережья морей, образуя густые заросли типа мангров на больших площадях. Корни каламитов прикреплялись ко дну водоема, а стебли возвышались над водой.

В тоже время, в восточном окончании площади в связи с развитием специфических фациальных обстановок, обмелением и регрессией моря шло формирование периодически затопляемых приморских равнин. Образование многочисленных закрытых водоемов, речных дельт и морских мелководных лагун, явившихся ареной интенсивного осадконакопления с богатым комплексом органических остатков среди которых особое внимание заслуживают пелециподы.

В условиях неустойчивого гидрохимического режима, интенсивно действующих вулканов солоноватоводные и пресноводные верхнепалеозойские двустворчатые моллюски, могли переносить значительное опреснение, населяя внутриконтинентальные остаточные водоемы или проникая в приустьевые части рек [4.с.32]. Здесь встречены такие формы двустворок как: *Antraconauta gibbose Deterht.*, *Ant. sp.*, *Microdonta plotnikovsiensis (Fedotov)*, *Prokopievskia gigantea (Rogosin)*, *P. longissimi Khalfin*, *Mrassiella magniforma Rog.* (Табл.1). Формы типичные для нижнепермских отложений Урала, Южного Казахстана, Восточной Сибири и Приморского Края, однозначно характеризующие раннепермское время осадконакопления [7.с.32]. На этом основании они могут быть использованы для корреляции одновозрастных, но разнофациальных (морских и континентальных) отложений, молассовой формации гор Тахтатау с аналогичными образованиями сопредельных регионов Южного Казахстана, Восточной Сибири, Урала и Приморского Края.

Одним из важных направлений в биостратиграфии по прежнему остаются поиски и открытия новых местонахождений органических остатков и флоры и их изучение с учетом возможной корреляции с уже известными эталонами.

Выводы. Впервые установленные новые совместные местонахождения раннепермских растительных и органических остатков в Центральных Кызылкумах играют важную роль дающую возможность использовать эти биоценозы для региональных сопоставлений. Как показывает практика работ, почти во всех вулканогенно-осадочных комплексах встречаются линзы и прослои карбонатных пород, содержащих редкие, но очень важные органические остатки. Их комплексы не всегда уточняют возраст, но обязательно способствуют корреляции одновозрастных разрезов.

Объяснение к палеонтологической таблице 1.

Фиг. 1, 2, 3. *Prokopievskia gigantea* (Rogosin) Целая раковина хорошей сохранности. Вид раковины в трех положениях в натуральную величину. Горы Тахтатау; Фиг. 4. 5. *Anhraconauta gibbosa* Betekhtina. Разрозненные створки хорошей сохранности; Фиг. 6. *Prokopievskia longissimi* Khalfin. Крупная раковина удовлетворительной сохранности; Фиг.7. *Microdonta plotnikovsciensis* (Fedotov). Горы Тахтатау, среднетахтауская подсвета P_{1tt2}.

Список литературы:

1. Абдуллаев Г.С., Смирнов А.Н., Сахатов Ш.Б. Рифогенные комплексы в пермских отложениях молассовой формации гор Тахтатау Западного Узбекистана. //Научно-технический и производственный Горный журнал Казахстана №1. 2022 (с.19-27)

2. Ждан А.В. Седиментационные структуры и рудные системы (Южный Тянь-Шань, Гиндукуш, Атлас) Бишкек. 2006. -С. 375.

3. Бетехтина О.А. Верхнепалеозойские намюрские пелециподы (двустворки) Сибири и Восточного Казахстана. «Наука» Москва. 1966 (с.220).

4. Залесский М.Д. Пермская флора Уральских пределов Ангидриды. Атлас. Труды геологического комитета. Вып. 176. Ленинград. 1927.с.52. Табл.46.
5. Сикстель Т.А. О континентальных отложениях перми в Средней Азии. //Сборник научных трудов. Вып.4.Ташкент.1964.(с.204)
6. Стратиграфия каменноугольных и пермских отложений Восточного Узбекистана и прилегающих территорий. «Фан». Ташкент.1984. (с. 88)
7. Халфин Л.Л. Пластинчатожаберные моллюски угленосных отложений Кузнецкого бассейна. //Атлас руководящих форм ископаемых флоры и фауны пермских отложений Кузнецкого бассейна. Госгеолтехиздат.Москва.1956. (с. 410).

Сведения об авторах: 1. Смирнов Аркадий Николаевич к.г-м.н. ведущий геолог АО «Узбекгеологоразведка» (г. Ташкент, Узбекистан), smernovarkadij@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-5905-4930> тел. +998 90 391 17 15

Таблица 1

1

4

6

7